

Presentación del sexto número de *Quintú Quimün. Revista de lingüística*

María Mare y Gabriela Zunino

Editoras

*Solo el amor
alumbra lo que perdura,
solo el amor
convierte en milagro el barro.*
José Martí

Un nuevo día del mate, un año más para nuestra querida *Quintú Quimün*. Un mundo asomando la cabeza después de dos años de pandemia, espacios universitarios indagando la combinación de nuevas y viejas formas de enseñanza e investigación y el equipo editorial de *QQ* que sigue fortaleciéndose y pensando cómo hacer crecer un proyecto académico desde el Sur que permita seguir visibilizando el incansable trabajo de investigación que desarrollamos desde América Latina. En tiempos en los que vemos un crecimiento preocupante de la intolerancia, los discursos de odio y los fantasmas de lo que algunos llaman pseudociencias, nos proponemos, desde nuestro lugar, seguir en la lucha por más diversidad, más igualdad, más derechos, más construcción y más búsqueda de conocimiento.

En ese camino tenemos grandes noticias generales sobre el futuro de *QQ*. Por un lado, queremos contarles que la revista está siendo evaluada para ingresar al Núcleo Básico de Revistas Científicas de CAICYT. En segundo término, que estamos dando los primeros pasos en un sistema de maquetación que nos permite componer y diagramar de manera más profesional los contenidos de nuestra revista. A ello se suma la posibilidad de agregar más características de presentación y gestión editorial gracias a la implementación de una nueva versión del programa *OJS* (Open Journal System). A partir de este número, cada uno de los artículos publicados en *QQ* contarán con DOI (Digital Object Identifier), lo que potenciará la visibilización en bases de datos e índices de mayor alcance, y por consiguiente, la internacionalización de lxs autorxs, entre otros beneficios. Y por último, la frutilla del postre: desde 2023, aumentaremos la frecuencia de publicación y nuestra revista lanzará dos números por año. Sabemos que esto

representará un esfuerzo de gestión editorial muy importante pero es, sin dudas, un paso fundamental para fomentar el crecimiento regional e internacional de *Quintú Qumün*.

Excelentes noticias a futuro, pero ¿y el presente? ¿qué nos vamos a encontrar en este número? Aquí también tenemos grandes noticias. En primer lugar, queremos destacar el *Dossier* que formará parte de este N° 6 de *QQ: Estudios gramaticales de lenguas de señas de América Latina y el Caribe*, a cargo de Sandra Cvejanov y Rocío Martínez. Entre las variadas ideas que surgieron en nuestras reuniones, se definió un acuerdo muy generalizado sobre la imperiosa necesidad de proponer un espacio de discusión teórica y difusión de trabajos de distintos equipos sobre lenguas de señas. Pero, además, nuestra voluntad ética y política de pensar un *Dossier* en clave latinoamericana. No nos equivocamos: la respuesta a nuestra convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas y recibimos más de 10 manuscritos de todas partes de América Latina, situación que nos confirmó que un espacio de estas características era imprescindible. Ante esta escena, un poco inesperada pero no tanto, decidimos reorganizar la publicación de este *Dossier* en dos partes: la primera parte es la que podrán leer en este número y una segunda parte quedará pendiente de publicación para nuestro próximo número, que verá la luz alrededor de mitad de año, y con el que inauguramos la frecuencia semestral de *QQ*.

Cabe agregar que, en el intercambio de ideas entre las editoras de *QQ*, las editoras invitadas para el dossier y quienes participaron enviando manuscritos, surgió la idea de ofrecer resúmenes en las lenguas de señas abordadas en cada uno de los trabajos. No son muchos los antecedentes de algo así y eso nos enorgullece, porque también es el resultado de una construcción colectiva.

La imagen de la tapa del número, diseñada especialmente por Hugo Farfán, refleja todos estos aspectos: se trata de la seña *América Latina* en el Sistema de Señas Internacional. Este sistema se utiliza en diferentes eventos (académicos, políticos y deportivos) para contribuir con el intercambio comunicativo entre personas sordas señantes de distintas lenguas.

Además del *Dossier*, que tiene su propia presentación, encontrarán en este número artículos generales y nuestro ya conocido *Estado del arte*. En esta oportunidad, contamos con la colaboración de Lucía Brandani para esa sección, quien nos presenta un exhaustivo recorrido por distintos fenómenos vinculados a los procesos de adquisición de lenguaje, con especial foco en la adquisición de categorías funcionales.

En las “reseñas a pedido”, sumamos una minuciosa reseña a cargo de Martín Califa, quien propone una lectura crítica del último libro de Juan Carlos Moreno Cabrera, de muy reciente publicación y gran valor teórico para quienes estudiamos las lenguas, desde diversas perspectivas, pero muy especialmente para quienes desarrollan sus investigaciones bajo marcos tipológicos: *La clasificación de las lenguas. Introducción a la taxonomía lingüística*.

Por último, pero no por eso menos importante, nos gustaría destacar la propuesta para *Lingüística que no muere: ensayos divulgativos*, una sección a la que le tenemos un cariño especial y en la que ponemos muchas de nuestras ideas más innovadoras. En el artículo “Etiquétame, etiquétame mucho...” un sustantivo empieza a bailar para poner en cuestionamiento las etiquetas de la disciplina y de la vida misma. La conclusión del asunto es que “nadie se salva solo”.

AGRADECIMIENTOS

Como cada vez, queremos agradecer no sólo a quienes forman parte de nuestro Comité Editorial de manera formal, sino también a un grupo de colaboradoras que aportaron tiempo, atención y esfuerzo para revisar y corregir con máximo detalle todos los manuscritos aceptados: gracias, Francisca Álvarez, Laila Desmery, María Eugenia Manca y Camila Sperman por su invaluable colaboración con *QQ*. Por supuesto, nuestro agradecimiento permanente a José Silva Garcés, a cargo de la sección de *Reseñas*, que siempre nos ofrece un trabajo comprometido sin el cual esa sección sería imposible. Finalmente, no podemos dejar de destacar el

trabajo de Silverio Ortíz, quien hace posible la magia de la maquetación, busca constantemente soluciones para nuestras inquietudes digitales y trabaja para que la estética de nuestra revista sea tan cuidada como la ven.

PARA CERRAR...

Estamos contentas y orgullosas con este número y con el equipo de trabajo que nos acompañó en este recorrido. Estamos, además, ansiosas por seguir creciendo, por seguir indagando, por seguir construyendo desde el sur del Sur. Y no podemos cerrar esta presentación sin agradecerles a ustedes, nuestrxs lectores, nuestrxs colegas, nuestrxs estudiantes: sin ustedes QQ tampoco sería posible.

¡Que el viento patagónico siga soplando, amontonando las hojas, y con toda esa fuerza nos encuentre en el próximo número!

EQUIPO EDITORIAL - N° 6 2022

Directoras

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Federico Navarro, Universidad de O'Higgins, Chile

Ana Pacagnini, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Verónica Orqueda, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Comité Académico

Laura Kornfeld, Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina

Mario Montalbetti, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Andres Saab, CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina

Nora Mugica, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Pilar Prieto Vives, Universitat Pompeu Fabra, España

Elizabeth Rigatuso, CONICET/Universidad Nacional del Sur/Academia Argentina de Letras, Argentina

Montserrat Batllori, Universidad de Girona, España

Ann Borsinger, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral/CONICET, Argentina

Marisa Censabella, Universidad Nacional del Nordeste/CONICET, Argentina

Rubén Chacón Beltrán, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Guiomar Ciapuscio, Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina

Laura Colantoni, University of Toronto, Canadá

Ángela Di Tullio, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Suzanne Flynn, Massachusetts Institute of Technology, USA
Yolanda Hipperdinger, Universidad Nacional del Sur/CONICET, Argentina
Ángel Gallego, Universidad Autónoma de Barcelona, España
Grant Goodall, University of California, USA
Luisa Granato, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Ellen Kaisse, University of Washington, USA
Denis Legros, Universités IUFM de Créteil y Paris, Francia
Manuel Leonetti, Universidad de Alcalá, España
José Pascual Masullo Universidad Nacional de Río Negro, Argentina
Mario Montalbetti Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
Colette Noyau Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Francia
María Laura Pardo CIAFIC/CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina
Teresa Parodi University of Cambridge, Inglaterra
Gabriela Resnik Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Andrés Saab CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina
Scott Sadowsky, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Raquel Santana Santos, Universidade de São Paulo, Brasil
Cristina Schmitt, Michigan State University, USA
María Elena Villeco, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Edición Digital Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revela.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com